

**GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE
ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN**

**GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE
MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES
AU CAMEROUN**

MOYOLE MIREILLE ELODIE

Enseignant-chercheure à la faculté des sciences économiques et de gestion appliquées
Université de Douala, Cameroun
mmireilleelodie@yahoo.com

FOUDA ONGODO MAURICE

Enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion appliquées
Université de Douala, Cameroun
fongodo@yahoo.fr

FANGUE HYMETTE LAURE

Enseignant-chercheure à la faculté des sciences économiques et de gestion
Université de Dschang, Cameroun
Lorie812000@yahoo.fr

RESUME

L'objectif de cet article est de décrire et d'expliquer les spécificités des pratiques de GRC en usage dans les EMF Camerounais. Pour ce faire, une étude empirique a été menée auprès de 10 établissements de microfinance toutes catégories confondues. Les résultats font état de ce que les pratiques de GRC dans les microfinances camerounaises mettent l'accent sur des éléments relationnels axés sur des interactions continues et personnalisés qui permettent la création des liens sociaux entre L'EMF et les clients.

MOTS CLES : gestion de la relation client- pratiques de GRC- éléments relationnels-établissement de microfinance

**CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN MICROFINANCE ESTABLISHMENTS: An
Illustration Based on Cameroon's Specific Practices**

ABSTRACT

The purpose of this article is to describe and explain the specificities of CRM practices in use in Cameroonian MFEs. To achieve this objective, an empirical study was conducted among 10 MFEs in all categories. The results show that CRM practices in Cameroonian MFEs emphasize relational elements focused on continuous and personalized interactions that allow the creation of social links between the MFE and clients.

KEY WORDS: Customer relationship management - CRM practices - relational elements - microfinance institution

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

INTRODUCTION

La plupart des travaux portant sur la gestion de la relation client se sont surtout intéressés, soit aux grandes entreprises, (BUTTLE et ANG 2006), (REINARTZ et AL 2004), en mettant en avant l'impact de l'utilisation des logiciels CRM sur le cycle de vie des clients soit aux banques classiques, (DAMPERAT 2005) ; (GARETS ET AL 2009) ; (BIBOUM, BEKOLO ET NKAKLEU 2008) ; (MORGAN ET HUNT 1994) (GUILBERT 2000) ; (BERRY 1995), avec pour objectif la nécessité de construire une véritable relation avec le client afin de limiter le caractère opportuniste des échanges et d'instaurer ces échanges dans la durée .

Malgré l'abondance des recherches sur la GRC, les entreprises font toujours face à la volatilité grandissante des clients, et aux difficultés de conquérir et fidéliser leur clientèle (BERRY, 1995). Le secteur bancaire Camerounais, plus spécifiquement celui de la microfinance n'est pas en reste. Le vide laissé par les banques à la suite de la crise du système bancaire du milieu des années 1980, a favorisé l'éclosion de la microfinance qui s'est révélée être attractive de par sa proximité, la simplicité de son approche commerciale et sa capacité d'adaptation, surtout pour les secteurs productifs et les populations pauvres. Cependant, depuis quelques années, les crises et les faillites rencontrées dans le secteur se multiplient, affectant ainsi l'engouement général qui a accompagné l'apparition de cet outil de développement et de lutte contre la pauvreté. Ce qui suscite non seulement une crise de confiance auprès des clients actuels et potentiels, par conséquent un risque de perte de la crédibilité, mais aussi, un accroissement du taux d'attrition de la clientèle. Cette situation souligne avec emphase la nécessité de prendre en compte certaines variables contextuelles propres aux secteurs de la microfinance, en vue de mieux gérer la clientèle et construire une relation durable.

Aussi, notre recherche a pour objectif de décrire et d'expliquer les spécificités des pratiques de GRC en usage dans les EMF, en vue de construire une relation durable.

D'où notre questionnement à savoir : Quelles sont les pratiques de GRC en usage dans les EMF, qui permettent de construire une relation durable avec la clientèle ?

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

1- Fondements théoriques de la gestion de la relation client

La gestion des relations client-fournisseur renvoie à deux niveaux d'analyse des échanges : celui de la transaction et celui de la relation (BIKOURANE, LAMARQUE ET MAQUE, 2005).

L'approche transactionnelle s'inspire largement des théories de coûts de transaction (WILLIAMSON, 1991) et de la dépendance des ressources (PFEFFER ET SALANCIK, 1978), où les échanges entre clients et fournisseurs sont envisagés sous l'angle ponctuel. Or dans la mesure où les services sont de plus en plus banalisés, et qu'ils font l'objet d'une forte fragmentation, il devient difficile aux entreprises, et en particulier aux enseignes, de se distinguer seulement par leurs prix. Ainsi, l'approche relationnelle se présente comme une solution adéquate pour faire face à ce sentiment d'insécurité. (ENNEW ET BINKS 1996), parlent d'adéquation de l'approche relationnelle au niveau des services financiers ou le développement d'une relation continue est l'élément clef du service.

La première finalité de la gestion de la relation client s'oriente vers la continuité et l'intensification de la relation une fois le client acquis. Ainsi, dans une approche relationnelle, il s'agit de diminuer le risque de départ, de modifier les comportements des clients, dans l'optique de construire une relation durable à travers les variables classiques du courant du marketing relationnel.

2- METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Avant d'aborder la méthodologie de recherche adoptée dans ce travail, nous allons tout d'abord présenter un bref aperçu du secteur de la microfinance au Cameroun. Ce secteur a connu un essor remarquable qu'à partir du début des années 90 à la faveur des lois n° 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association, et n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune et de la crise du secteur bancaire.

Selon la classification du Ministère des finances, les établissements de micro finance sont de l'ordre de trois catégories (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}). Pour ce qui est des EMF de première catégorie, la caractéristique principale est le fait qu'elle fonctionne généralement comme une mutuelle,

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

une coopérative. Dans ce type de microfinance, on parle généralement de membre et non de clients. L'épargne est collectée auprès des membres, et cette épargne ne projette qu'aux membres, ainsi que l'octroi du crédit. En ce qui concerne les EMF de deuxième catégorie, elle fonctionne comme des banques commerciales/ banque classiques, elles ont le statut de Société Anonyme. Les clients sont tous ceux qui sollicitent un service bancaire. Pour les EMF de troisième catégorie qui sont des établissements de microcrédit, le crédit est accordé au tiers sans épargne préalable. Les fonds peuvent venir d'emprunts, de dépôts de garantie ou des fonds des actionnaires.

La plupart des IMF ont opéré dans un environnement relativement non compétitif, où chaque acteur avait sa propre clientèle cible spécifique, et où le niveau de demande non satisfaite restait élevé. La priorité de ces institutions dans les premières années était l'amélioration de la méthodologie de crédit, le développement de leur capacité institutionnelle de leur portée et la croissance de leur portefeuille de crédit pour atteindre leur pérennité.

La situation de crises vécue par ces institutions financières malgré leur objectif de maximisation du profit démontre l'importance de redéfinir leur approche de gestion de leurs Clients, en adoptant des relations privilégiées, personnalisées et durables qui se fondent sur la confiance et l'échange fructueux, la qualité et la proximité du service, la culture relationnelle, la fréquence des contacts et la qualité de la communication en contexte multiculturel et linguistique (GANESAN, 1994) ; (GRANOVETTER, 1985) ; (MORGAN ET HUNT, 1994) ; (N'GOALA, 1998) .

2-2- METHODOLOGIE DE RECHERCHE QUALITATIVE

Les spécificités du secteur de la microfinance camerounaise nous amènent à adopter une approche exploratoire pour décrire en profondeur les phénomènes et les événements (YIN, 2003), qui améliorent la compréhension du phénomène étudié (STAKE, 1998) : les pratiques de gestion de relation client dans les EMF. Ceci d'autant plus que chaque microfinance en fonction de sa catégorie peut avoir des pratiques de GRC totalement différentes. Ceci étant, nous allons nous référer au cadre d'analyse contextualiste de

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

(PETTIGREW, 1990), pour montrer les spécificités des pratiques de GRC dans ces différentes catégories de microfinance.

En dehors des chefs d'agence d'office interviewés dans les différentes catégories d'EMF, nous avons aussi interrogé les gestionnaires, les chargés de clientèle et le directeur régional pour l'EMF de deuxième catégorie. Cette diversité de source de données permet de minimiser les biais dus à la sélectivité de la mémoire des interviewés (WEBB Et WEICK, 1979), lors de la collecte des données.

Les entretiens se sont déroulés à partir d'un guide d'entretien. Plus précisément à l'aide d'un entretien semi directif. Ce dernier s'articule autour de quatre thèmes. Tout d'abord une phase introductive dont le but est d'expliquer tout simplement l'objet de l'étude et de l'entretien.

Cette phase consiste à mettre à l'aise l'interviewé en garantissant l'anonymat, tout en validant son accord sur un enregistrement de la conversation à l'aide d'un appareil numérique. Ainsi sur la base de la littérature académique, les questions suivantes ont été abordées : comment les clients sont ciblés et conquis ? ; Quelles sont les stratégies mises en place pour retenir les clients ? Et comment les clients inactifs sont reconquis ?

Les entretiens ont duré 20 à 30 minutes en fonction de l'éloquence et de la volonté des répondants à donner des réponses pertinentes. L'analyse de contenu (BARDIN, 2003) d'exploration a été retenue comme option d'analyse des discours.

3- ANALYSE DES RESULTATS ET IMPLICATIONS DES RESULTATS

L'objectif de ce paragraphe est de présenter et de discuter les résultats. A l'issue du discours des responsables des EMF, il ressort plusieurs pratiques de gestion de la relation client.

3-1- ANALYSE DES RESULTATS QUALITATIFS

La présentation des résultats se fait en fonction des thématiques retenues.

3.1.1 Pratiques de conquête de la clientèle

La stratégie de ciblage des potentiels clients précède la conquête proprement dite de la clientèle. Ainsi, chaque EMF en fonction de sa catégorie a une typologie de clientèle bien précise. En effet, selon la classification du Ministère des finances, les établissements de micro finance sont de l'ordre de trois catégories (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}). Pour ce qui des EMF de première

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

catégorie, la caractéristique principale est le fait qu'elle fonctionne généralement comme une mutuelle, une coopérative. Dans ce type de microfinance, on parle généralement de membre et non de clients. L'épargne est collectée auprès des membres, et cette épargne ne projette qu'aux membres, ainsi que l'octroi du crédit. En ce qui concerne les EMF de deuxième catégorie, elle fonctionne comme des banques commerciales/ banque classiques, elles ont le statut de Société Anonyme. Les clients sont tous ceux qui sollicitent un service bancaire. Pour les EMF de troisième catégorie qui sont des établissements de microcrédit, le crédit est accordé au tiers sans épargne préalable. Les fonds peuvent venir d'emprunts, de dépôts de garantie ou des fonds des actionnaires.

Les EMF de la première catégorie ont pour cible les associations, les tontines. : « *Nous faisons des transactions avec les membres de notre mutuelle, les tontines, les associations* », naturellement parce que nous sommes une EMF de 1ère catégorie.

La cible de la clientèle de la deuxième catégorie est beaucoup plus diversifiée. La transaction avec les clients est fonction du type de service sollicité. Les clients sont tous ceux qui sollicitent un service bancaire (fonctionnaires, hommes d'affaires, étudiants, commerçants.....). « *Notre clientèle est constituée des clients des banques tels que les fonctionnaires, les particuliers, les sociétés (...) et des clients exclus des banques tels que les commerçants, bref tous ceux qui exercent dans l'informel et qui ont une activité génératrice de revenus* ».

La troisième catégorie quant à elle a également pour cible les acteurs du secteur informel « *Nos clients sont les petits commerçants sans épargne préalable, sans garantie, bref, tous ceux qui se débrouillent* ».

La cible de la clientèle est quasi identique pour toutes les catégories d'EMF, à l'exception de celle de deuxième catégorie qui englobe non seulement des clients exclus du système bancaire classique, mais aussi des clients qui remplissent les conditions d'effectuer des transactions avec les banques.

De façon globale, la conquête de la clientèle se fait à travers la force de vente de la microfinance, généralement appelé les commerciaux, qui à travers les tracts, présentent les

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

produits aux potentiels clients et l'avantage d'adhérer à la microfinance. Cette stratégie de conquête consiste à faire du porte à porte de façon physique auprès des potentiels clients.

Cependant, dans la première et la troisième catégorie, on assiste à des pratiques de conquête qui mettent un accent sur l'aspect culturel et ethnique des clients. *« Pour attirer la clientèle, nous allons dans les tontines, les associations ou nous utilisons la langue maternelle pour faire comprendre même aux analphabètes les produits et service de la microfinance, et à partir du bouche à oreille positif nous avons d'autres clients..... ceci nous permet d'expliquer nos offres aux clients qui ne maîtrisent pas le français, et de les aider lors de la réalisation de leurs transactions..... ».*

La microfinance de deuxième catégorie utilise des méthodes de conquêtes classiques telles que les publicités dans les médias, du porte à porte, mais aussi le relationnel de chaque employé *« Pour conquérir notre clientèle, nous allons sur le terrain avec les prospectus, et les commerciaux, nous faisons la prospection, et aussi nous utilisons beaucoup plus le relationnel de chaque employé, car la prospection commence au sein de la famille et des connaissances de tout un chacun ».*

3.1.2 Pratiques de rétention de la clientèle

La construction d'une relation durable entre EMF et clients est un moment privilégié pour la clientèle, dans la mesure où celle-ci fait naître des interactions continues pour toutes les parties prenantes. Cette interaction dans le contexte de la microfinance met un accent sur des éléments tels que la stabilité des responsables d'agence, la fréquence de contacts, la flexibilité des charges bancaires, les récompenses. Ces pratiques sont maillées d'une gestion affective et sociale qui tient compte de certaines dérogations spécifiques.

De façon globale, la conquête de la clientèle se fait à travers la force de vente de la microfinance, généralement appelé les commerciaux, qui à travers les tracts, présentent les produits aux potentiels clients et l'avantage d'adhérer à la microfinance. Cette stratégie de conquête consiste à faire du porte à porte de façon physique auprès des potentiels clients.

Cependant, dans la première et la troisième catégorie, on assiste à des pratiques de conquête qui mettent un accent sur l'aspect culturel et ethnique des clients. *« Pour attirer la*

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

clientèle, nous allons dans les tontines, les associations où nous utilisons la langue maternelle pour faire comprendre même aux analphabètes les produits et service de la microfinance, et à partir du bouche à oreille positif nous avons d'autres clients..... ceci nous permet d'expliquer nos offres aux clients qui ne maîtrisent pas le français, et de les aider lors de la réalisation de leurs transactions..... ».

La microfinance de deuxième catégorie utilise des méthodes de conquêtes classiques telles que les publicités dans les médias, du porte à porte, mais aussi le relationnel de chaque employé « *Pour conquérir notre clientèle, nous allons sur le terrain avec les prospectus, et les commerciaux, nous faisons la prospection, et aussi nous utilisons beaucoup plus le relationnel de chaque employé, car la prospection commence au sein de la famille et des connaissances de tout un chacun ».*

3.1.2 Pratiques de rétention de la clientèle

La construction d'une relation durable entre EMF et clients est un moment privilégié pour la clientèle, dans la mesure où celle-ci fait naître des interactions continues pour toutes les parties prenantes. Cette interaction dans le contexte de la microfinance met un accent sur des éléments tels que la stabilité des responsables d'agence, la fréquence de contacts, la flexibilité des charges bancaires, les récompenses. Ces pratiques sont maillées d'une gestion affective et sociale qui tient compte de certaines dérogations spécifiques.

La flexibilité des charges bancaires

La flexibilité des charges bancaires fait allusion à ce qu'il appelle dans le secteur « *intérêt du crédit décroissant* », c'est à dire le taux d'intérêt créditeur qui s'amortit au fur et à mesure du paiement de la dette. Un gestionnaire de compte affirme « *vous savez que le grand service qui rentabilise c'est le crédit, donc nous avons des astuces par rapport à ce service, nous appliquons un taux d'intérêt créditeur décroissant au fur et à mesure que le client éponge sa dette* » EMF2. Toujours dans le même ordre d'idées selon le chef d'agence de la troisième catégorie « *Nous octroyons des crédits sans épargne préalable, avec des taux d'intérêts qui varient* ».

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

Les relations personnelles entretenues avec la clientèle

La relation ici va au-delà de la transaction ponctuelle entre l'EMF et ses clients. Il s'agit parfois d'une amitié qui naît à la suite de la qualité du service rendu, à la confiance qu'on accorde aux clients du fait de la régularité des transactions effectuées, ou encore des liens qui se consolident du fait d'une appartenance à un même réseau social (amis, parents, copains...). De ce fait, ceci laisse parfois place à des exceptions comme les « dépassements dans le compte du client », ou encore des récompenses généralement en fin d'année aux meilleurs clients. Le gestionnaire de compte de l'EMF2 révèle « *Il arrive que nous fassions des dépassements dans les comptes de nos clients pour leur permettre de gérer une tension de trésorerie ponctuelle, ça peut par exemple être le dédouanement des marchandises, ainsi nous répondons en temps ponctuel à diverses sollicitations de nos clients* ». L'idée ici consiste à modifier les caractéristiques du service afin de proposer une valeur individualisée tant sur le plan de l'offre que sur le plan du tarif. Les EMF pour entretenir la relation avec leurs clients leur offrent des cadeaux. Un responsable d'agence nous révèle : « *On les récompense, c'est-à-dire que ça va par degré d'importance, déjà en fin d'année, ce qu'on appelle chez nous les gros clients, on fait une réception en leur honneur, des bons vins, des micro-ondes, cocotte-minute..., on fait des cadeaux et là nous sommes comme une famille* ».

D'autres par contre entretiennent une relation extra commerciale avec leurs clients, à travers leurs présence lors des événements heureux (naissance, mariage, funérailles) ou malheureux (décès). En dehors de la relation commerciale qui se déroule de façon formelle, les parties prenantes vivent une relation de toute autre nature affirme un gestionnaire de crédit « *Nos clients et nous entretenons une relation ...on peut dire particulière, qui ne se limite pas toujours à l'agence, ils arrivent que nous nous rencontrons dans des mariages, des funérailles, parfois c'est le voir bébé, mais aussi ils arrivent que ce soit des deuils.....* ».

La fréquence des contacts

La fréquence de contacts est un élément qui contribue à cultiver la proximité entre l'EMF et ses clients. Sa régularité est fonction d'une part, de la nature des contacts entre l'EMF et ses clients : « *Généralement les contacts avec les clients se font de manière physique à l'agence ou encore lors de nos descentes sur le terrain, les appels téléphoniques ne sont pas*

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

très courant, à l'exception des anciens clients, cependant, nous faisons des sms groupés que nous envoyons à tous nos clients en fin d'année pour les meilleurs vœux, lors de la fête du travail et tout récemment lors de notre dixième anniversaire..... »

D'autre part, du but de la visite et de la situation financière du client. Ainsi il peut s'agir d'un recouvrement de créances, d'une visite de courtoisie ou encore d'un coaching pour une bonne gestion des affaires des clients : *« Nous faisons le marketing de proximité, et nous insistons beaucoup plus sur la qualité de service, à un certain niveau nos clients deviennent nos frères, nos amis, quand ils ont un problème, on les assiste, de temps en temps, on leur rend visite, même si ce n'est pas dans le cadre de la prospection, ou du recouvrement ».*

La stabilité des responsables dans les agences

Les responsables des agences dirigent en cherchant à séduire, à être admiré.

Cette stratégie favorise au sein de la structure une motivation du personnel et une ambiance au travail qui privilégie la confiance mutuelle et les « relations affectives » entre les différentes catégories professionnelles. Les « relations humaines » se trouvent davantage consolidées, avec un effet significatif sur le fait de maintenir les responsables à leurs agences respectives. Ainsi, chaque responsable d'agence est perçue comme un « ambassadeur » dans la zone géographique où il exerce. Un directeur régional nous confie que *« Nous faisons un effort de ne pas bouger les chefs d'agence, comme ça chaque responsable maîtrise sa zone de travail et se familiarise avec ses clients... »*, *« Vous savez les clients viennent à l'agence parce qu'ils connaissent un agent, du coup ils font leurs transactions dans une bonne ambiance, mais si le personnel est changé tout le temps, le client n'aura plus envie de venir ».*

3.1.3 Des pratiques de reconquête

Les pratiques de reconquête sont fonction des raisons de la défection. Ainsi, à travers des relances, des visites de courtoisies, des appels téléphoniques, les responsables d'EMF cherchent non seulement à comprendre les raisons de l'inactivité des clients, mais aussi à renouer le contact : *« On les relance, déjà avant de chercher à l'intéresser, il faut d'abord chercher à connaître pourquoi il ne fait plus les transactions » (EMF 1).* *« Il y'a des clients ici même au marché dont les boutiques se sont enflammées, il faut d'abord le laisser se remettre,*

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

venir comme ça brusquement commencer à proposer les produits, c'est comme si on ne compatissait pas » ; EMF (3).

Selon le chargé de clientèle de l'EMF (2), certains clients évoquent la baisse du taux d'activité, les problèmes de financement, la psychose qui sévit dans le secteur, ou encore l'insatisfaction. *« Généralement c'est la relance de leurs activités à travers le crédit ou bien d'autres services, quand un client cesse de faire des transactions, parfois c'est le marché qui ne passe pas, donc on peut lui proposer de booster ses activités avec un crédit » ; Mais généralement, lorsqu'un client n'obtient pas le crédit au niveau de la banque, il devient clignotant, vous savez surtout les petits commerçants, quand ils ne sont pas satisfaits au niveau du crédit, ils partent ; or c'est un peu compliqué avec eux, ils n'ont pas de garantie, ce qu'on fait dans ce cas c'est de leur donner la démarche à suivre pour bénéficier d'un crédit en groupe».*

3.2 Discussions

Les résultats obtenus dans cette recherche indiquent des pratiques spécifiques de gestion de relation client axées sur des éléments relationnels qui permettent la création des liens sociaux. Ainsi, les discussions sont fonction des différentes pratiques de gestion de la relation client.

3.2.1 Pratiques d'attractions classiques et informelles

Certains clients ont été conquis lors de la prospection à travers des agents commerciaux qui font du porte à porte auprès des potentiels clients, et l'avantage qu'ils auront à adhérer dans leur microfinance. Cependant, une part non négligeable a été attirée par le bouche à oreille.

Cette situation trouve des éléments de réponses tout d'abord dans les travaux de (KUTER, 2014) , lorsqu'il sous-tend qu'en situation d'incertitude, le mimétisme relationnel est le principal déterminant du choix d'un prestataire, car contrairement à un produit, qui peut être évalué, les qualités individuelles du prestataire de service ou sa comparaison par rapport aux concurrents sont difficiles à évaluer au préalable, ainsi, les potentiels clients se fient à leur relationnel pour diminuer le risque lors du choix de la microfinance avec laquelle ils feront les transactions. Ensuite, dans un contexte où l'on a souvent vécu des faillites, cette attitude des clients traduit la suspicion, le doute et l'hésitation de faire confiance au secteur de la

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

microfinance et de s'engager. A cet effet, (AUTHER ET KREUTZMANN ,2014) identifient la méfiance et l'anxiété comme composantes de cette attitude.

Pour ce qui est de l'attraction de la clientèle par le bouche à oreille, il faut noter que, Les microfinances sont des PME, caractérisées par leur proximité avec la clientèle et qui ont une double mission de rentabilité et de sociabilité. Ensuite, lors du recrutement des employés, ces derniers sont le plus souvent en essai et ont pour mission « d'apporter des clients », ce qui est souvent la condition pour se faire « recruter ». Ainsi, la prospection pour ses employés commence habituellement auprès de leurs relationnels (amies, familles, connaissances). Ces propos sont en accord avec les travaux de (KIM et PRABHAKAR, 2000) ; (CHOUK, 2005) ; (KUSUMASONDJAJA, SHANKA et MARCHEGANI, 2012) qui considèrent que le bouche à oreille est le facteur le plus important dans la construction de la confiance initiale et dans l'achat des services étant donné leur immatérialité.

3.2.2 Des pratiques de rétention fortement axées sur des liens sociaux

La rétention des consommateurs est présentée comme une conséquence majeure des processus relationnel (MORGAN ET HUNT, 1994) ; (GARBARINO et JOHNSON, 1999).

La flexibilité des charges bancaires

Les microfinances dans l'optique de satisfaire leur clientèle revoient leurs prestations de service en vue de personnaliser les offres. A la suite d'une prestation, le client se fonde sur une évaluation entre le service reçu et le service attendu. Cette évaluation se fonde normalement sur plusieurs critères importants aux yeux du client à l'instar des conditions de crédit de l'institution financière, du service à la clientèle et de l'accessibilité financière (SIMONET 2011), qui favorise la fidélité des clients (CROSBY et AL, 1990).

Les relations personnelles entre EMF-Client

Les échanges répétés entre la microfinance et les clients permettent de créer une certaine proximité et sensibilité dans la relation client. Cette sensibilité est souvent à l'origine des exceptions faites par la microfinance à certains clients. En effet, selon (MORIATY et AL, 1983), la sensibilité que l'EMF manifeste à l'égard de ses clients à travers une approche relationnelle motive ces derniers à s'engager dans une relation de long-terme étant donné que les objectifs clients et ceux de l'EMF sont mutuellement chéris.

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

Proximité des relations EMF-clients

Les relations basées sur un mode relationnel sont caractérisées par une orientation vers la proximité. Le degré de proximité dépend notamment de l'intensité des liens structurels et sociaux (MOLLER et WILSON, 1995). Son ampleur se construit par la confiance et l'amitié ressentie lors des interactions. Ainsi, la proximité relationnelle qui se manifeste par une fréquence de contacts crée une intensité lors des échanges, ce qui facilite la communication entre l'EMF et les clients. Dans le contexte de la microfinance, les visites régulières permettent de mieux suivre les clients (OTIS, 1990), et de créer de nouvelles opportunités d'affaires, ce qui a une incidence sur la continuité de la relation. Ces propos sont en adéquation avec (BEKOLO et ONOMO, 2008), qui pensent que les contacts permanents entre l'IMF et le client facilitent le remboursement. En dehors du suivi de l'EMF pour ce qui est du respect des échéances de remboursement par les clients, l'EMF contribue au succès de sa clientèle à travers l'accompagnement dans son activité une fois le crédit mis en place. Cet accompagnement a plusieurs facettes, entre autres les conseils stratégiques pour le développement de l'activité, l'aide à la tenue des supports comptables, l'élaboration du bilan et l'assistance commerciale. Ceci a été démontré par de nombreuses études (SERVET, 1996) ; (MAYOUKOU, 2008) ; (LELART, 2006), (BEKOLO ET ONOMO, 2008) ET (KAMDEM ET AL, 2013).

La stabilité des responsables d'agences

Toute politique marketing prend racine à l'intérieur de l'entreprise. Chaque EMF inculque à son personnel des valeurs avec pour centre d'intérêt le client. Ce personnel définit le niveau tactique dont l'objectif est de fournir des services satisfaisants aux clients, c'est-à-dire des services susceptibles de gagner leur confiance et de faire d'eux des agents de promotion de l'entreprise (BIBOUM, BEKOLO ET NKAKLEU, 2008), (BEKOLO, 1991), (PERRO,1995), croit même qu'il est nécessaire de réajuster les critères d'évaluation des conseillers en considérant la relation avec le client comme centre de profit. Une telle évaluation demande cependant aux institutions financières d'avoir un horizon à long terme.

Afin d'assurer un service personnalisé et à long terme avec les entreprises, il est nécessaire de limiter le taux de roulement des chefs d'agences. Cette recommandation est particulièrement importante car, comme le souligne (MEHTA ET AL ,1999), la personnalisation

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

du service constitue un élément déterminant dans l'élaboration d'une relation à long terme avec les clients de services financiers.

3.2.3 Des pratiques de reconquête fonction des raisons de la défection

La reconquête consiste à retrouver, regagner au prix d'un effort. La reconquête rentre dans une logique de réparer le préjudice causé aux clients (STAUSS ET FRIEGE, 1999) ; (GRIFFIN ET LOWENSTEIN, 2001), d'où la nécessité de savoir à quel niveau se situe la défection. Ainsi, la reconquête étant une stratégie de rétention de la clientèle (PEELEN et AL, 2009), la microfinance devrait asseoir une politique de fidélisation de la clientèle, dans l'optique d'éviter l'attrition de la clientèle et un bouche à oreille négatif de la part des clients non satisfaits.

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

4. Conclusion

L'objectif de cette étude était de décrire et d'expliquer les pratiques de relation client en usage dans les EMF. Les résultats de l'étude révèlent des pratiques de gestion de relation client spécifiques orientées sur les éléments relationnels, et qui repose sur des interactions continues et personnalisées qui permettent la création des liens sociaux entre l'EMF et les clients. Ces pratiques sont spécifiques non seulement du fait de la prédominance des stratégies informelles aussi bien de la conquête (bouche à oreille, relationnel), que de la rétention (récompenses, cadeaux, dépassements dans les comptes), mais aussi du fait qu'on assiste à un management social et hyper affectif, (utilisation des langues vernaculaires comme stratégie marketing de communication commerciale, flexibilité des charges bancaires,), ce qui crée une proximité relationnelle et favorise la continuité de la relation.

Ces pratiques de gestion de la clientèle des EMF qui contribuent certes à créer une approche relationnelle nécessitent d'avoir la perception des clients, pour la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes étant donné l'interaction du service (ETZIONI, 1998), (FREEMAN, 2000).

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

BIBLIOGRAPHIE

Ang, L. et F.A. Buttle (2006), "ROI On CRM, A Customer-Journey Approach", Conference Proceedings Of IMP Conference, Perth, Australia.

Auther et Kreutzmann (2014), « Banque de Détail : Comment Regagner la Confiance des Clients et Comment Rester un Partenaire de Confiance dans un Environnement Banalisé », *Management and Technology Consultant, Point de vue*, 52 p.

Bardin, L. (2003), *L'analyse de Contenu*, Paris Presses Universitaires de France.

Bekolo C (1991), L'application de la démarche marketing aux entreprises de services en milieu industriel : le cas du nettoyage industriel, Thèse pour le doctorat ès Sciences de Gestion (nouveau régime).

Bekolo, C. et C. Onomo (2008), "Proximité marketing et Offre de crédit dans les institutions de microfinance : Un essai d'explication du rationnement du crédit aux microentrepreneurs", *Revue Gestion 2000*, 25(5) : 49-66.

Berry L.L (1995), "Relationship Marketing of Services : Growing Interest, Emerging Perspectives", *Journal of the Academy of Marketing Science* 23(4), 236-245.

Biboum, A D., Bekolo C. et Nkakleu R. (2008), « Relations Clients-Fournisseurs dans le Secteur Bancaire Camerounais : vers le développement des compétences », *Revue Gestion des Ressources Humaines*, (70), 5-16

Bikourane, S., Lamarque E. Et Maque I. (2005), « La Relation Banque-Entreprise : Etat Des Lieux Et Perspectives », dans Lamarque, E. *Management de la banque*. Vuibert, p. 111-131.

Chouk I (2005), *Déterminants De La Confiance Du Consommateur Vis-A-Vis D'un Marchand Internet Non Familier : Une Approche Par Le Rôle Des Tiers*, Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, Université Paris IX Dauphine.

Crosby, L.A., Evans K.R. et Cowles D. (1990). Relationship Quality in Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective. *Journal of Marketing*, 54 (1) 68-81.

Damperat M., (2006), "Les Approches de la Relation Client : évolution et nature " 1ères *Journées de Recherche en Marketing IRIS | IAE de Lyon*, 4 et 5 avril 2005.

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

- Des Garets, V., Paquerot M. et Sueur I. (2009)**, « L'Approche Relationnelle dans les Banques : Mythe ou Réalité », *Revue Française de Gestion*, N°191, p. 123-138.
- Ennew, C.T et Binks M.R. (1999)**, "Impact Of Participative Service Relationships On Quality, Satisfaction And Retention: An Exploratory Study", *Journal Of Business Research*, vol. 46, pp. 121-132.
- Etzioni A** « A Communitarian Note on Stakeholder Theory », *Business Ethics Quarterly*, vol. 8, Issue 4, p. 679-691, 1998.
- Freeman, R. E. (2000)**, « Business Ethics at the Millenium », *Business Ethics Quarterly*, Vol. 10, n° 1, p. 169-180.
- Ganesan, S. (1994)**, "Determinants of Long-Term Orientation In Buyer-Seller Relationships", *Journal Of Marketing*, 58, April, 1-19.
- Garbarino, E. et M.S. Jonhson (1999)**, "The Different Roles of Satisfaction, Trust and Commitment in Customer Relationships", *Journal of Marketing, New York*, Vol. 63, N°2, pp.70-87.
- Granovetter, M. (1985)**, Economic Action and Social Structures : The Problem of Embeddedness, *American Journal of Sociology*, 91, 3,481-510.
- Griffin J. Et Loweinstein M. W. (2001)**, « Customers Winback: How to Recapture Lost Customers-and Kep Them Loyal", San Francisco: Jossey-Bass.
- Guibert N (2000)**, « La Confiance En Marketing : Fondements Et Applications », *Recherche et Applications en Marketing*, 14, 1, 1-19.
- Kamdem, E. (2013)**, *Pratiques d'Accompagnement et Performance de Très Petites Entreprises Camerounaises en Phase de Démarrage ; Séries de Livres du CODESRIA*, 124 pages.
- Kim, K. et B. Prabhakar (2000)**, "Initial Trust, Perceived Risk And The Adoption Of Internet Banking", *Proceeding of the 21st International Conference on Information Systems, Brisbane, Queensland, Australia*, 537-543.
- Kuter, P. (2014)**, « Incertitude du Consommateur et Conditions D'apparition ou de Disparition de La Relation avec un Prestataire de Services » Exemple des services bancaires, p.1-29.
- Kusumasondjaja, S., Shanka T. et Marchegiani C. (2012)**, "Credibility Of Online Reviews And Initial Trust: The Roles Of Reviewer's Identity And Review Valence", *Journal of Vacation Marketing*, 18, 3, 185-195.

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

Lelart, M. (2008), « Microfinance : Deux Nouveaux Essais » Proximité Et Risque Dans La Microfinance : La Microfinance Au Secours Du Secteur Informel : *Laboratoire d'Economie d'Orléans, Document de Recherche N° 2008- 27.*

Mayoukou, C. (2008), Editorial : Mutations et risques en microfinance, in *Gestion* 2000, P 15-18.

Mehta, S S., Balasundram M. Et Subhash C.M. (1999), Relationship Banking : A Multinational Bank's Application of Relationship Marketing. *Journal of Business Strategies*, 16 (2), 121-134.

Moller, K. et D.Wilson (1995), *Business Marketing: An interaction and network perspective*, Kluwer academic publishers Inc.

Morgan, R. et Hunt. S. (1994), "The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing", *Journal of Marketing*, vol. 58, pp. 20-38.

Moriarty, R.T., Kimball R. C. et Gay J.H (1983). The Management of Corporate Banking Relationships. *Sloan Management review*, 24, 3-16.

Otis, J. E. (1990), Redefining Relationship Banking for the 1990's. *Commercial Lending Review*, 5 (1), 27- 31

Peelen E., Jallat F, Stevens E., Et Volle P. (2009), *Gestion de la relation client*" 3^e édition Edition Pearson Education.

Perro, V.C.1995). The New Relationship Manager. *Commercial Lending Review*, 10 (4), 61- 68.

Pettigrew, A. (1990), « *Longitudinal field research on changes. Theory and practice*". *Organization Science*, vol. 25, n° 1, pp. 217-226.

Pfeffer, J. et Salancik. G. (1978), *The External Control of Organizations*, New York, Harper & Row Publishers.

Reinartz, W. J., Krafft M. et Hoyer W. D. (2004), "The Customer Relationship Management : Its Measurement and Impact on Performance", *Journal of Marketing Research*, 41(3), 293-305.

Servet, J.M. (1996), « Risque, Incertitude et Financement de Proximité en Afrique. Une Approche Socioéconomique » in *Revue du Tiers Monde* Tome 37 n° 145. P 41-57.

GESTION DE RELATION CLIENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCES : UNE ILLUSTRATION A PARTIR DES PRATIQUES SPECIFIQUES AU CAMEROUN

Simonet M (2011), « Conquête et fidélisation des clients dans les établissements de microfinance au Cameroun » : cas des MC2 à l'Ouest Cameroun. *La Revue des Sciences de Gestion*, 249-250, (3), 113-120. doi :10.3917/rsg.249.0113.

Stake, R.E. (1998), “Case Study Research” in Denzin N.K., Lincoln Y.S. (Eds.), “*Strategy of Qualitative inquiry*”, Sage Publications, vol. 2, Chapter 4, pp. 86 – 109.

Stauss Bernd. Et Friege C. (1999), « Regaining Service Customers », *Journal of Service Research*, 1, 4, 209-218.

Webb, E. et K.E Weick (1979), « Unobstrusive measures in organizational theory : a reminder”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 24, p. 650-659.

Williamson, O. E. (1991), “Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives”. *Administrative science quarterly*, 269-296.

Yin, R.K. (2003), “Case Study Research. Design and Method”, *Applied Social Research Methods Series*, Third Edition, vol. 5, Sage Publications.